

DOÑA FRANCISCA LA CAUTIVA.

ROMANCE EN QUE SE REFIERE COMO ESTA SEÑORA NAVEGANDO
á Roma con tres hijos pequeños, la cautivaron Turcos.

PRIMERA PARTE.

Oh gran Reina de los Cielos,
madre de Dios soberana,
refugio de pecadores,
amparo de nuestras almas!
Dadme tu gracia, Señora,
para escribir esta plana
la historia mas lastimosa
que se ha escrito, ni se canta;
atencion, noble auditorio,
que ya voy á declararla.
De Nápoles para Roma
salió una nave marchanta
con una noble señora
de sangre calificada,
lleva tres hijos consigo,
Angeles en forma humana,
el uno es de cinco años,

y el otro á tres no llegaba,
el otro es de cuatro meses,
que á sus pechos lo criaba,
y en medio de la marina
los turcos la cautiváran;
desembárcanlos en tierra,
y los tres niños compraba,
con la madre un renegado,
para el servicio de casa;
y al fin, le servió seis meses
con paciencia muy soñrada:
pero al cabo de este tiempo
un dia el perro la llama,
diciendo: doña Francisca,
sabrás que tu amor me mata.
Reniega de Dios, reniega,
v serás muy estimada,

a señora mas querida,
que en toda esta tierra haya.
Doña Francisca responde,
resuelta, y determinada:
renegar de Dios no quiero,
que Mahoma es un canalla,
que metido en los infiernos
tiene millones de almas,
y yo creo en Jesucristo,
en su Madre soberana,
y en el Divino Misterio
de la Trinidad Sagrada,
un Dios solo, y tres personas,
que asi la Iglesia lo canta:
no mas de una vida tengo,
y la doy de buena gana,
solo por no quebrantar
lo que la Iglesia me manda.
Y el renegado soberbio
á sus criados les manda,
que á una mazmorra la lleven
y que allí la aprisionáran.
Obedecen el mandato,
y á doña Francisca agarran
dándoles crueles golpes,
en la mazmorra la entraban
con el niño mas pequeño,
que á diez meses no llegaba
le echaron á la cintura
una cadena pesada,
y á cada pie su grillete,
y una argolla á la garganta,
dábanle por alimento
seis onzas de pan tasadas,
y cuando le parecia,
el infame perro baja,
y con un grueso cordél
cruelmente le azotaba,
y despues á el angelito
sus ropas le desnudaba,
y con unas disciplinas
soberbio le descargaba,
hasta que la sangre brota
por sus venas delicadas.
Aquí fueron los lamentos

del niño, y su madre amada,
del gran dolor que recibe,
cayó en tierra desmayada,
y despues que volvió en sí,
en tierno llanto anegada,
se abrazaba con su hijo,
y al pecho se lo arrimaba.
De allí se fué el renegado
lleno de furor, y saña,
solo de ver que no puede
lograr lo que deseaba.
Mas no desiste; á otro dia
vuelta á la mazmorra daba,
le predica de Mahoma
mil embustes, y trapazas,
diciéndole: si reniegas,
yo te daré muchas galas,
y costosisimas joyas,
para que estés adornada.
Doña Francisca prudente,
de aquesta suerte notaba:
esas joyas, gran señor,
usted bien puede guardarlas,
que ese es un poco de tierra,
y á quien el alma me dió
por lo que no vale nada,
no le costó tan barata.
Mas viendo los menosprecios,
que le hace la cristiana,
soberbio se desespera,
de coraje pateaba.
De la mazmorra se sale,
y á los dos niños agarra;
asidos por los cabellos
los arrastró por la casa,
y á la mazmorra los lleva,
á donde su madre estaba,
los despoja de sus ropas,
y de prisiones los carga.
Tomó una vara, y con furia
los niños apaleaba,
y juntamente á la madre
le decia estas palabras:
Dime, cristiana enemiga,
si la ley de Dios dejáras,

nuy mucho mejor te fuera,
y la vida reserváras,
tambien las de tus tres hijos,
que en gran peligro se hallan.
Pero viendo los tormentos,
que el bárbaro ejecutaba
en sus tres queridos hijos,
á renegar la obligaba.
Renegó de cumplimiento,
solo porque se aquietára
la furia de aquel cruel,
que con rigor castigaba
aquellas tres inocencias,
sin haberle dado causa.
Doña Francisca le dijo:
desata, señor, desata
á mis hijos de prision,
que ya me humillo á tus plantas.
Reniego de Jesucristo,
tambien de la Virgen santa,
y del Divino Misterio
de la Trinidad Sagrada.
Pero nuestro Dios piadoso
no quiso que aquesta alma
se perdiese, y dió licencia
al niño, que al pecho estaba,
para que á su madre avise
del peligro en que se halla,
y entonces el angelito
pronunció aquestas palabras:
madre, qué es eso que dices?
Mira bien lo que te hablas,
que aunque sea de cumplimiento
mucho le daña á tu alma,
que para morir por Dios,
no se han de tapar la cara.
Vivan los santos Misterios
de nuestra Iglesia Romana,
que mis hermanos y yo
morimos de buena gana,

solo porque nos defiendas
con la vida y con el alma.
Absorta quedó la madre,
y de rodillas postrada,
pidiendo misericordia
al Cielo los ojos alza.
El renegado que ha oido
al niño aquestas palabras,
en vez de compadecerse,
mas el perro se encizaña,
y cogiendo al inocente
contra un cimiento le daba,
hasta que de su cabeza
los sesos se le saltaban.
Murió el inocente niño,
y volviendo á la cristiana,
con una gruesa cadena,
tan recios golpes le daba,
que yá por los ojos brota
la púrpura en vez de agua,
y con soberbia le dice:
dime, qué tienes, cristiana?
Ves aquí tu hijo muerto,
es eso lo que te falta?
Yo os lo freiré en aceite,
y os lo comereis mañana.
De la mazmorra se sale,
á sus mayordomos llama,
diciéndoles: qué os parece,
que se haga con la cristiana?
Mi intento es darle la muerte,
antes hoy que no mañana.
Todos á una dijeron:
es justo de que se haga.
Dijo el renegado entonces:
pues idead nneva traza,
qué castigo se ha de dar
á esta homicida cristiana?
y en otra segunda parte
se dirá lo que aquí falta.

FIN DE LA PRIMERA PARTE.

DOÑA FRANCISCA LA CAUTIVA.

ROMANCE EN QUE SE DA CUENTA DE UN PRODIGIOSO MILAGRO que hizo la Virgen Santísima del Cármen con esta Señora y sus hijos, librán-dolos del poder de los Turcos.

SEGUNDA PARTE.

Sagrada Vírgen María, hija de Joaquín, y Ana, hoy, Señora, necesito, que me ayudes con tu gracia, por que mi turbada pluma dé finiquito á esta plana. Ya dije, como quedó en consulta esta canalla; pero todos convinieron de que muriese quemada. Mandó el renegado al punto, eque n medio de la real Plaza

encendiesen una hoguera con presteza y vigilancia. Lo cual breve ejecutaron lo que su amo les manda. Dejemos en su alboroto á estos bárbaros piratas, y vamos á la cautiva, que entre prisiones estaba, mirando á sus hijos, dice: Ay, hijos de mis entrañas, si no os hubiera parido mi pena no fuera tanta.

**Y á vos, aurora impecable,
María, llena de gracia,
estos hijos te encomiendo,
que ya sin madre se hallan.
Los infantes se enternecen,
y amargamente lloraban,
y á su madre le decian:
Madre mia de mi alma,
no desconfies, señora,
que la Virgen nos ampara.
Y postrada de rodillas,
puesta en oracion estaba
hechos dos mares sus ojos
las fuertes prisiones baña,
y acabada la oracion
de aquesta suerte notaba:
Vos, oh celestial princesa,
que sois la luz de la gracia,
fuente hermosa de piedades,
que misericordias manas,
intercede con tu Hijo,
se adolezca de mi alma,
y que perdone mis culpas,
ya conozco que son tantas,
que las arenas del mar
será poco al numerarlas,
pero tu misericordia
jamás á nadie le falta.
Y dichas estas razones,
la mazmorra se llenaba
de un resplandor celestial,
á los niños se arrimaba,
quebrantando las prisiones,
suelos los dos se quedaban,
y hácia su madre se arriman;
con halagüenas palabras
le decia: madre mia,
conoces á quien te habla?
quedó la cristiana entonces
del caso maravillada,
y postrada de rodillas,
así ha dicho en voces altas:
Dime, quién eres, Señora,
que tanta alegría causas?
Yo soy la Virgen del Cámen,**

**devota mia, levanta,
que vengo por tus tres hijos,
para cuando á Roma vayas:
ves aquí el infante bueno,
todas sus heridas sanas.
En los brazos se lo pone,
el pecho luego destapa,
y dándole el alimento,
de puro gozo lloraba.
Mirábale á su cabeza,
y viendo que estaba sana,
como vió tan gran prodigio,
llena de alegría estraña
á la Reina de los cielos
de aquesta suerte le habla:
de dónde á mi tanto bien,
siendo yo tu indigna esclava?
Cuándo merecí, Señora,
que esta visita se me haga?
Y le respondió la Virgen
aquestas dulces palabras:
hija, tu gran devocion
me hizo á mi de que bajára
desde el Cielo hasta la tierra,
que amor con amor se paga.
Has de saber, que este hombre,
que tanto á ti te maltrata
era muy devoto mio,
y no quiero, que su alma
se pierda, y de su rescate
tú sola has de ser la causa.
Con esto se despidieron,
con amorosas palabras;
muy alegres los infantes
con su madre se abrazaban;
quédate en paz, y no tema
el castigo que te aguarda,
que has de salir con victoria,
libre, sin dolencia, y sana,
y asi predica la fé
de nuestra Iglesia Romana.
Remontóse y tomó vuelo
aquella preciosa garza,
la mas cándida Azucena,
llevándose en su compañía**

los tres hermosos infantes,
y dejando á la cristiana
fortalecida de suerte,
que ya no le teme á nada,
solo desea el morir
por defender la ley santa.
Prevenido ya el martirio
el vil renegado baja,
y asi que la vido sola
con descompuestas palabras
dice: á dónde están tus hijos?
Dónde se han ido, malvada?
infame, no me respondes?
pero la noble cristiana
le dió relacion de todo,
diciéndole lo que pasa:
señor, la Virgen del Cármen
se los llevó en su compañía,
y al niño que usted mató,
de nuevo vida le daba.
A el oír estas razones
se enciende en cólera y saña,
y alzando cruel la mano
le pegó tal bofetada,
que la derribó en el suelo
sin sentido, y desmayada;
luego que volvió por si
afligida se levanta,
diciéndole: gran señor,
dime, por qué me maltratas?
No preguntas por mis hijos
y te he dicho lo que pasa?
segunda vez le repite,
diciendo: calla, malvada,
que pues no has hecho caso
de mí, serás castigada;
de la mazmorra se sale,
y recias voces gritaba:
acudid, criados míos,
pues ya teneis puerta franca,
esto no tiene remedio:
quitadla ya de mi casa,
porque es cosa que me irrita
mujer tan desesperada,
pues no le teme á la muerte;

ea, al castigo llevadla.
Al oír estas razones
á la mazmorra bajaban,
como unos leones fieros
su ropa le desnudaban,
y dándole recios golpes
á la vergüenza la sacan,
pero ella mas encendida
la santa ley predicaba
de mi Señor Jesucristo,
Redentor de nuestras almas.
Llegaron al sitio donde
el incendio le aguardaba,
y crueles la arrojaron
entre las voraces llamas.
Apenas hubo caido,
el fuego altivo se apaga:
perdió sus flamantes luces
sin que al pelo le agraviaran.
Mas viendo que queda viva,
aquel alevoso manda,
que de la trenza del pelo
de una reja la colgarán;
al instante lo ejecutan
lentos de furor, y saña.
De una reja la colgaron,
y en ella se la dejaban,
á donde estuvo tres dias
publicando en voces altas
de Dios sus sacros misterios,
y de la Iglesia Romana.
Mas viendo que no moria,
anda ideando mil trazas
por donde poder quitar
la vida á aquesta cristiana.
Mandó trajesen dos potros,
y á sus colas la amarrarán,
y por las calles la saquen
hasta que pedazos la hagan,
y por si acaso no muere,
que la maten á pedradas.
Obedecen el mandato,
aunque de muy mala gana,
que ya algunos de los turcos
solo de oirla lloraban:

y en fin, trajeron los potros,
y por las calles la sacan.
Los animales feroces
humildes se arrodillaban,
y entre tan grande tumulto
todos á tirarle amagan,
mas cuando á tirarle iban,
inmóviles se quedaban,
y entre tanta confusion
volvieron á la cristiana
á casa del renegado
diciéndole lo que pasa.
El renegado se admira,
un golpe ei corazon daba,
y conociendo sus yerros,
arrepentido lloraba,
dijiendo: divina Aurora,
del Cármen Virgen sagrada
si de aquí salgo con bien,
yo te empeño mi palabra
de hacer vida penitente
en una áspera montaña.
Y una noche de secreto
en una nave se embarcan
los dos con cuarenta turcos
que á voces piden el agua
del bautismo, porque quieren

morir en la ley de gracia;
y ochenta y siete cristianos
trajeron de retaguardia.
Les fué el viento tan feliz,
que en breve tiempo llegaban
á la gran ciudad de Roma,
á que les absuelva el papa.
Los turcos se cristianaron
rindiéndole á Dios las gracias:
Don Juan Alonso se fué
á cumplirle la palabra,
que dió á la Virgen del Cármen
nuestra madre, y abogada,
y despues Doña Francisca
se fué á casa de su hermana,
y en ella halló los tres hijos
prendas queridas del alma.
Ya dieron fin los pesares,
ya las tristezas se acaban,
ya todos se regocijan
por maravillas tan altas.
A la Virgen del Carmelo
démosle infinitas gracias.
Y ahora Pedro de Fuentes,
que es el autor de esta planaf
al auditorio suplica
perdonen sus muchas faltas.

107

COPLAS DEL FANDANGO.

*Las mugeres de estos tiempos
las comparo á las medias,
que en aflojandose un punto
todas se van de carrera.*

*Asesinatos sangrientos,
robos, muertes, traicion,
riñas y amancebamientos,
la causa principal son
las mugeres de estos tiempos.*

*Entre toros y comedias
suele el punto flogear,
ellas callan su tragedia,
y yo por no murmurar
las comparo á las medias.*

*No quisiera en este asunto
á las damas agraviar,
callaré como un difunto,
que son como el trafalgar,
que en aflojandose un punto,*

*Eva, por ser la primera,
ya perdió el genero humano;
y las demas con cualquiera,
que en untandolas la mano
todas se van de carrera.*

*En cierta Ciudad de España
pusieron preso á un Gitano,
porque se encontró una capa
antes de perderla el amo.*

*Señorita resalada
tu amor me tiene postrado
hermosísima diana,
tus ojos me cautivaron
en cierta Ciudad de España.*

*Salada, dame la mano,
y te daré el corazon
y despues diré cantando,
con razon ó sin razon
pusieron preso á un Gitano.*

*El Gitano puesto en marcha
seguia su caminillo,
sin tener ninguna causa
lo llevaron á presidio,
porque se encontró una capa.*

*Era capa de un Cerrano
la capa no se perdió,
como hera tuno el Gitano,
la capa se la encenó
antes de perderla el amo,*

